

Pendidikan dan Pembinaan Karakter Santri TPQ Melalui Program Pendidikan Diniyah di Masjid Besar Al-Munawwarah Sape

Muhammad Ardhi Febriyan, Nasaruddin* ,Tia Savira, Muhammad,
Mayada, Sumarni

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: nasarhb@gmail.com

Abstrak. Pendidikan karakter adalah langkah awal dalam membentuk kepribadian seseorang yang bertujuan dalam rangka mewujudkan pribadi yang islami dan berakhlak mulia, serta dapat berguna bagi masyarakat. Pada dasarnya pendidikan karakter di berikan agar anak dapat menerapkan nilai nilai akhlak sesuai dengan yang di ajarkan. Penelitian ini merupakan penelitaian yang menggunakan metode kualitatif penelitian ini menjelaskan situasi dan kondisi sesuai dengan fakta yang terjadi. Salah satu bentuk pendidikan keagamaan di kecamatan sape, berada di desa Naru tepatnya di TPQ Masjid Al-Munawwarah Sape. Untuk meningkatkan kualitas akhlak anak di lingkungan masyarakat adalah dengan melakukan pendidikan diniyah.

Kata kunci: Pendidikan Diniyah, Perkembangan karakter Dasar

Abstract. Character education is a first step in shaping a person's personality with a view to realizing a personality that is Islamic and noble, as well as useful to society. Basically character education is given so that the child can apply moral values according to what is taught. This research is an investigation that uses a qualitative method of research that explains situations and conditions according to the facts. One of the forms of religious education in the district of Sape, is in the village of Naru exactly at the TPQ of Al-Munawwarah Sape Mosque. To improve the quality of children's morality in the community environment is by doing maternal education.

Key words: Early Education, Character Development

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan atau pengendalian tingkah laku pada setiap warganya, hal ini dapat di buktikan melalui penerapan norma yang mengatur setiap warga negara agar dapat berkelakuan baik serta tidak melakukan tindakan buruk yang bertentangan dengan norma. Norma adalah aturan atau syarat kehidupan pada lingkungan masyarakat, yang mencakup panduan, tatanan serta pengendalian tingkah laku setiap individu (Drastawan, 2022). Dengan adanya norma diharapkan dapat memberikan tuntunan dan batasan bagi seorang individu dalam menjalani kehidupan, Terdapat berbagai macam norma, salah satunya norma kesusilaan, norma kesusilaan merupakan sikap atau aturan yang berasal dari hati dan nurani manusia. Dengan adanya norma kesusilaan maka akan menghasilkan akhlak yang baik.

Akhlak adalah sesuatu yang harus di tanamkan melalui pendidikan karakter. Pendidikan ibarat wadah kosong yang di gunakan untuk mengisi pengetahuan yang berkaitan dengan karakter pada seorang atau sekelompok individu dalam memberikan pemahaman serta cara mengimplementasikan akhlak. Pendidikan karakter adalah langkah awal dalam membentuk kepribadian seseorang yang bertujuan dalam rangka mewujudkan pribadi yang islami dan berakhlak mulia, serta dapat berguna bagi masyarakat. Akhlak adalah perilaku pada diri seseorang yang mencerminkan segala bentuk tindakan dalam kehidupannya, mulai dari kebaikan serta keburukan dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang di alami. Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya (Herningrum & Alfian, 2019). Dengan demikian pendapat tersebut menjelaskan bahwa akhlak adalah tingkah laku yang spontan atau sebuah reflek seseorang dalam berbagai macam keadaan yang di alami dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter umumnya dilakukan sedini mungkin sehingga dapat membiasakan anak usia dini dalam bertingkah laku yang baik, agar mengetahui moral dan paham etika sehingga bisa di terapkan pada kehidupan bermasyarakat, dengan demikian anak dapat terbiasa melakukan hal hal positif hingga ia beranjak dewasa. Dalam menanamkan akhlak, yang perlu diperhatikan adalah tingkatan usia anak, sehingga proses penyaluran pemahaman tentang akhlak dapat tepat sasaran, serta bisa langsung masuk dalam hati dan pikiran anak.

Terdapat berbagai macam faktor dalam terbentuknya karakter seorang individu, mulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, sampai lingkungan sekitar masyarakat. Keluarga menjadi dasar pijakan pertama dalam terbentuknya karakter anak. Menurut al Ghazali pendidikan akhlak harus diajarkan dalam keluarga, agar anggota keluarga dapat selamat di kehidupan dunia dan akhirat (Setiawan, 2017).

Kemudian dasar dari pendidikan akhlak di lingkungan keluarga dapat di kembangkan melalui lingkungan masyarakat. Salah satu pendidikan untuk meningkatkan kualitas akhlak anak di lingkungan masyarakat adalah dengan melakukan pendidikan diniyah. Program Pendidikan diniyah di TPQ (taman Pendidikan al-quran) merupakan salah satu upaya dalam pembinaan karakter anak. Pendidikan dan

pembinaan karakter anak di TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape dapat bervariasi, tergantung pada visi dan misi yang di terapkan pada TPQ tersebut, yang dimana pembinaan santri di TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape, juga memberikan pelatihan kepada santri dalam hal membaca Al-Quran, pemahaman nilai-nilai kemanusiaan, dan akses terhadap pendidikan agama. Hal ini dilakukan untuk menciptakan generasi Qurani yang memiliki akhlakul karimah. Dapat diketahui bersama, pembinaan ahlak merupakan kunci utama untuk mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada generasi sekarang.

Pendidikan diniyah adalah pendidikan yang mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan, kesopanan, dari anak yang sebelumnya tidak mengenal akhlak kemudian secara perlahan diberikan pemahaman tentang ahlak sesuai yang di contohkan oleh Nabi Muhamad SAW (Zarkasyi, 2020). Pemberian contoh atau teladan menjadi salah satu aspek utama dalam mengajarkan nilai-nilai agama pada anak usia dini, juga berperan dalam mencentak pemimpin dan generasi penerus bangsa. Dengan demikian, pendidikan diniyah tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga mengedepankan pembentukan karakter dan moral. Santri dilatih untuk menghormati orang tua, guru, dan sesama, serta diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. Melalui metode pembelajaran yang integratif, diharapkan santri dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pendidikan adalah salah satu aspek dalam membangun karakter dan moral individu. Pendidikan yang berbasis keagamaan memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk karakter para santri menjadi berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian yang baik. Salah satu bentuk pendidikan keagamaan di kecamatan sape, berada di desa Naru tepatnya di Masjid Al-Munawwarah Sape, yaitu TPQ (Taman Pendidikan al-Quran). Adapun yang di maksud dari taman Pendidikan al-quran adalah suatu unit Pendidikan yang berbasis non-formal yang memfokuskan pada pengajaran al-quran serta pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman kepada anak-anak atau santri sehingga terbentuknya generasi yang komitmen terhadap Al-Quran sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan rujukan segala urusan. Hal ini ditandai karena kecintaanya yang begitu dalam terhadap Al-Quran, maupun akibat rajin membacanya terus-menerus.

Pembinaan karakter sangatlah penting dan sangat diperlukan karena untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian santri /individu sehingga lebih baik lagi kedepannya. Pembinaan karakter mencakup berbagai aspek seperti mengajarkan kejujuran ,menghormati antar sesama, dan mengajarkan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan dan sebagainya. Dengan melalui pembinaan karakter ini santri atau individu dapat menjadi pribadi yang memiliki sikap atau perilaku terpuji. Pembinaan karakter ini sangat dibutuhkan bagi generasi muda, supaya generasi muda saat ini tidak melakukan tindakan yang tidak bermoral atau yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Pendidikan diniyah dalam TPQ ini mengajarkan atau memberikan pemahaman mengenai keislaman yang mendalam kepada para santri. Dengan melalui program ini santri tidak hanya di ajarkan untuk membaca ,menghafal ataupun menulis al-quran, tetapi juga di ajarkan nilai-nilai agama islam seperti akhlak, kisah nabi, cara berpakaian sesuai dengan syariat islam dan ibadah seperti doa-doa pendek (Murtopo & Maulana, 2019). Dengan demikian santri tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga cerdas secara moral dan perilaku.

Menurut Gagne, yang paling penting adalah kualitas, penetapan atau daya simpan, dan juga kegunaan belajar (Nasution, 2018). Dalam pendidikan dan pembinaan akhlak biasanya di mulai dengan mengajarkan teori, kemudian setelah teori tersebut dapat di pahami, maka selanjutnya mulai memberikan contoh agar anak tidak hanya paham teori tetapi juga mengetahui bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori Gagne memberikan kontribusi terhadap tahap awal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses yang logis. Sehingga perkembangan yang ada pada saat proses pembelajaran akhlak merupakan hasil dari efek belajar yang kumulatif.

Namun kebanyakan pendidik hanya sekedar memberikan teori tentang akhlak, tapi tidak langsung memberikan contoh penerapannya kepada anak, hal tersebut dapat membuat anak menjadi bingung dalam mengimplementasikan nilai-nilai akhlak yang di ajarkan, akibatnya pendidikan akhlak akan sia sia karena cara pendidik atau pembina dalam mengajar yang menyampingkan contoh penerapan dalam pengajaran. Pada dasarnya pendidikan karakter di berikan agar anak dapat menerapkan nilai nilai akhlak

sesuai dengan yang di ajarkan. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pendidikan dan pembinaan karakter melalui program pendidikan diniyah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitaian yang menggunakan metode kualitatif penelitian ini menjelaskan situasi dan kondisi sesuai dengan fakta yang terjadi pada TPQ (taman pendidikan al-Quran) di mesjid al- munawwarah sape. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui perkembangan pada akhlak santri melalui program pendidikan diniyah yang dilakukan para pengajar serta pembimbing pada TPQ yang bertempat di mesjid Al-Munawwarah tepatnya di desa naru kecamatan sape. dalam penelitian ini menggunakan teori perkembangan. Menurut Erik Erikson, kepribadian manusia dapat berkembang melalui beberapa tahap, beliau menjelaskan terdapat satu sampai delapan tahapan dalam perkembangan kepribadian manusia. Berikut beberapa tahapan tersebut antara lain:

1. Tahap I (Usia 0–1 Tahun): Kepercayaan vs Ketidakpercayaan.
2. Tahap II (Usia 1–3 Tahun): Otonomi vs Rasa Malu dan Ragu.
3. Tahap III (Usia 3–6 Tahun): Inisiatif vs Rasa Bersalah.
4. Tahap IV (Usia 7–11 Tahun): Industri (Kompetensi) vs Inferioritas.
5. Tahap V (Usia 12–18 Tahun): Identitas vs Kebingungan Peran.
6. Tahap VI (Usia 19–29 Tahun): Keintiman vs Isolasi.
7. Tahap VII (Usia 30–64 Tahun): Generativitas vs Stagnasi.
8. Tahap VIII (Usia 65 Tahun ke Atas): Integritas Ego vs Keputusasaan

Namun peneliti menyesuaikan tahapan tersebut dengan subjek penelitian, yang dimana dalam penelitian ini hanya mencakup mulai dari tahap tiga hingga tahap ke lima, hal ini dikarenakan peneliti tidak menemukan usia yang sesuai dengan tahap lain berdasarkan hasil penelitian, jadi untuk tahap satu, dua, enam, sampai delapan, tidak peneliti cantumkan pada penulisan, mengingat usia dari subjek dalam penelitian hanya berkisar antara 3-18 tahun, itu artinya penelitian ini di mulai dari tahap tiga sampai tahap ke lima. Pada penulisan ini ada tiga tahap yang di jadikan sampel berdasarkan data subjek yang peneliti peroleh. Yaitu tahap ketiga hingga tahap ke lima. Pada setiap

tahapnya, akan terjadi dua aspek bertentangan yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Hal tersebut sebagai berikut:

1. Tahap III (Usia 3–6 Tahun): Inisiatif vs Rasa Bersalah.

Tahapan ini berlangsung pada usia 3-6 tahun dan terjadi melalui interaksi sosial saat anak mendapatkan kesempatan untuk bermain dan belajar ia akan mengembangkan rasa inisiatif mampu memimpin orang lain serta sudah bisa membuat keputusan sendiri.

2. Tahap IV (Usia 7–11 Tahun): Industri (Kompetensi) vs Inferioritas.

Dalam tahapan ini anak mulai belajar keterampilan khusus mereka cenderung sadar pada kehadiran dirinya sebagai individu mulai merasakan perbandingan antara dirinya dengan orang disekitarnya.

3. Tahap V (Usia 12–18 Tahun): Identitas vs Kebingungan Peran.

Pada tahap ini anak akan mulai memiliki rasa penasaran dan ingin mencari tahu jati dirinya jika anak tersebut berhasil melewati tahap ini maka seseorang akan mampu mempertahankan identitasnya.

Pada penelitian ini juga menggunakan metode observasi serta pengumpulan data, dalam penulisan ini menggunakan tehnik observasi yang non partisipasi seperti melihat dan mengamati segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan penerapan pembinaan karakter melalui program pendidikan diniyah dengan melakukan dokumentasi berupa gambar atau foto peneliti juga melakukan pengumpulan data terkait dengan respon atau reaksi anak pada saat di terapkanya pendidikan diniyah. Dari data yang telah di peroleh, maka antara teori yang digunakan peneliti dengan kondisi nyata yang ada di TPQ Masjid Besar Al-Munawarah Sape. Hal ini bisa menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan terkait dengan penelitian yang telah di lakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori perkembangan adalah teori yang menitik fokuskan pada bermacam-macam perubahan dan perkembangan yang terjadi pada santri seperti peningkatan ahlak yang terjadi dalam kehidupannya. Madrasah Diniyah Al-Munawwarah Sape berdiri pada akhir tahun 2018, yaitu tepatnya pada 17 Desember 2018. Berdirinya Madrasah Diniyah

mempunyai tujuan agar ada wadah untuk anak usia sekolah bisa mengaji di waktu sore setelah sholat Ashar. Berawal dari keinginan yang kuat dari tetua masjid dan pengurus BKM Masjid Besar Al-Munawwarah di sepakatilah dibentuknya Madrasah Diniyah Al-Munawwarah Sape dengan jadwal Senin, Rabu dan Sabtu setelah ba'da sholat Ashar.

Madrasah Diniyah awalnya memiliki jumlah pengajar sebanyak 5 orang dan sampai sekarang 7 orang mengingat banyaknya Masyarakat dan orang tua yang mengirimkan anaknya menjadi Santri Madrasah Diniyah Al-Munawwarah Sape, itulah sekilas sejarah singkat dari Madrasah Diniyah Al-Munawwarah Sape. Pendidikan dan pembinaan karakter santri di TPQ yang ada di mesjid besar al-munawwarah sape merupakan pengajaran yang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai keislaman seperti halnya memberikan ilmu dan cara penerapan akhlak. Pendidikan diniyah di mesjid al-munawwarah sape merupakan bagian dari visi yang menjadi pedoman di TPQ tersebut yaitu terbuka untuk umum baik orang tua atau remaja dan juga orang-orang dewasa yang ingin mempelajari al-quran serta memiliki pemahaman keagamaan. Hal ini bertujuan agar anak-anak bisa membaca al-quran dengan baik dan benar dan juga untuk membentuk karakter anak supaya berahlak mulia serta mencintai Al-Quran.

Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan di TPQ mesjid Al-Munawwarah Sape menerapkan beberapa langkah-langkah, seperti dengan membagi santri kedalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari beberapa santri. kelompok pertama berisikan santri yang belum mengenal huruf, kelompok kedua sudah mulai bisa mengeja, kelompok ketiga berisikan santri yang sudah bisa lancar membaca Al-Quran, kelompok ke empat terdiri dari santri yang belajar menghafalkan Al-Quran, sedangkan kelompok ke lima berisi santri yang sudah bisa membaca Al-Quran secara tilawah dan tartil. Dari setiap kelompok memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda tergantung pada tahap pembelajaran santri seperti halnya dari kelompok satu sampai dua menggunakan metode Iqro. Sedangkan kelompok yang ke tiga dan ke lima menggunakan metode muratal, tartil dan tahsin, kemudian untuk kelompok ke empat menggunakan metode murojaah.

Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan pada TPQ masjid besar al-munawwarah sape tidak hanya sekedar mengajarkan membaca dan menghafal tetapi juga di ajarkan dalam menulis al-Qur'an. Hal ini dilakukan dengan cara menugaskan

santri untuk menuliskan surah-surah pendek yang ada di juz 30 dalam Al-Qur'an, pengajar akan memeriksa tugas setiap santri apabila ada kesalahan dalam tugas tersebut maka pengajar akan memberikan penjelasan serta contoh dalam penulisan al-Quran dengan baik dan benar.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengajar, yaitu ustadzah Nur Fitriani, S.Pd menjelaskan bahwa: "Pembelajaran menulis Al-Qur'an dilakukan dengan memberikan tugas kepada setiap santri untuk menuliskan surah pendek, contohnya seperti surah al-ikhlas, dan tugas tersebut dikerjakan di rumah, serta pengumpulan tugas dilakukan pada hari berikutnya. Kemudian kami akan memeriksa tugas setiap santri, jika ada kesalahan yang dilakukan dalam penulisan, maka kami akan berikan penjelasan dan contoh penulisan yang benar." Selain mengajarkan membaca, menulis, serta menghafalkan di TPQ ini juga diterapkan program pendidikan diniyah yang berguna untuk memberikan pemahaman keagamaan kepada santri mengenai hal-hal yang menjadi dasar dalam agama islam seperti iman, ahlak, tauhid dan sejarah kebudayaan islam, hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai ke islamian kepada santri sejak dini sehingga dapat membentuk karakter santri menjadi pribadi berbudi pekerti luhur.

Pada pembelajaran menulis memiliki tantangan dan hambatan, salah satunya terjadi pada santri ketika diajarkan dan diberikan tugas atau PR kadang tidak ada anak yang mengerjakan akibat dari kurangnya kesadaran. Untuk itu para pengajar perlu mengambil langkah-langkah untuk memotivasi santri, agar santri mau mengerjakan tugas salah satunya dengan memberikan penghargaan dalam bentuk hadiah untuk setiap santri yang mendapatkan perkembangan saat proses pembelajarannya, seperti yang awalnya santri belum bisa mengenal huruf setelah diajarkan lama kelamaan menjadi bisa membaca Al-Qur'an. Dan juga setiap santri yang belum memiliki semangat untuk belajar diberikan apresiasi berupa hadiah dalam bentuk alat tulis seperti pulpen, kotak pensil, buku dan lain-lain. Ustadzah Nur Fitriani, S.Pd juga menjelaskan bahwa:

"Kami memberikan hadiah kepada santri agar mereka termotivasi dan memiliki semangat untuk terus mempelajari Al-Qur'an."

Dari penelitian ini, peneliti mendapati salah satu tantangan dalam berdirinya TPQ di Masjid Besar Al-Munawwarah Sape, yaitu ada pada lingkungan masyarakat, yang dimana mayoritas keluarga di sekitar TPQ ini kadang membiarkan anak-anaknya yang belum bisa membaca Al-Quran. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pembina TPQ Masjid Al-Munawwarah Sape, yaitu kepada Ustadz Khaldun Riyadi, S.Pd beliau menjelaskan bahwa: “Faktor penghambat anak untuk mempelajari al quran ada pada masyarakat sekitar, karna kebanyakan masyarakat disana apabila anaknya sudah menginjak sekolah dasar enggan untuk membawa anaknya mempelajari Al-Qur’an, dikarenakan para orang tua mengikuti kehendak anaknya yang malu untuk belajar Al-Qur’an di TPQ Masjid Al munawwarah sape”

Hal ini merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan spiritual anak, karena orang tua membiarkan anaknya yang malu untuk belajar mengaji di TPQ Masjid Al-Munawwarah Sape, serta tidak membujuk dan mengantarkan anaknya untuk belajar pada TPQ tersebut. Keluarga merupakan faktor yang berpengaruh sangat besar untuk mendorong anak untuk mempelajari Al-Qur’an. Kurangnya dukungan dari orang tua dapat menyulitkan dalam menarik minat anak-anak terhadap pembelajaran agama. Masyarakat juga dapat mempengaruhi dengan norma dan nilai-nilai yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan pembelajaran di TPQ tersebut.

D. PEMBAHASAN

1. Tahap III (Usia 3–6 Tahun): Inisiatif vs Rasa Bersalah.

Dalam tahap pendidikan dan pembinaan pada TPQ Masjid Al-Munawwarah Sape di mulai dari umur 3-6 tahun, pada umur tersebut santri masih belajar untuk mengenal huruf dengan menggunakan metode Iqro, di tahap ini kebanyakan santri masih condong ke kanak-kanakan hal tersebut dapat dilihat dari tingkah laku santri pada saat kegiatan pembelajaran di TPQ terserbut. Seperti halnya masih suka bermain saat pembelajaran berlangsung, di usia ini para pengajar sudah bisa mulai memberikan sedikit pemahaman keagamaan, namun perlu di perhatikan bahwa pada tahap ini pengajar di tuntut harus bersabar menghadapi berbagai macam tingkah laku kekanak-kanakan dari santri.

Di kisaran umur 3-6 tahun umumnya anak akan mulai memiliki inisiatif, itu artinya pada tahap ini anak mempunyai keinginan berupa tindakan yang akan muncul

dari dalam dirinya tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Pendidikan karakter di tahap ini adalah permulaan untuk dapat membentuk kepribadian santri. Pembinaan melalui program pendidikan diniyah memberikan tuntunan tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran islam, salah satu contohnya mengucapkan salam saat bertemu saudara sesama muslim, atau saat masuk ke dalam ruangan. Timbulnya rasa inisiatif di tahap ini akan menyebabkan santri TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape dapat langsung menerapkan hal-hal yang di ajarkan. Namun perlu di ingat pada tahap ini rasa inisiatif akan berhadapan dengan rasa bersalah, terkadang santri tidak berani berinisiatif di karenakan takut melakukan kesalahan (Anggraini & Christiana, 2014). Hal ini akan menghambat santri dalam pengimplementasian nilai-nilai yang di ajarkan selama pendidikan diniyah. Maka dari itu perlu dilakukan modifikasi pada pendidikan diniyah pada tahap ini, agar santri yang berumur 3 sampai 6 tahun yang ada di TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape dapat berinisiatif menerapkan dasar-dasar keislaman dalam hidupnya.

Froebel menjelaskan bahwa bermain merupakan proses belajar bagi anak usia dini (Group, n.d.). Dari pendapat ini maka di temukan cara untuk merubah pendidikan diniyah menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi santri, adalah dengan menerapkan model pendidikan diniyah yang didalamnya berisikan berbagai macam permainan yang bisa menjadikan santri tidak hanya dapat mempelajari tentang keagamaan, melainkan santri juga dapat bermain sambil belajar (Solikhah et al., 2023). Modifikasi pembelajaran diniyah dengan bermain sambil belajar merupakan model pembelajaran yang cocok untuk di terapkan pada tahap ini, karena dapat meningkatkan rasa inisiatif serta keberanian santri akibat dari pembinaan karakter dengan program pendidikan diniyah terkesan menyenangkan bagi santri.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 1. Pendidikan dan pembinaan karakter santri di TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape

2. Tahap IV (Usia 7–11 Tahun): Industri (Kompetensi) vs Inferioritas

Pembelajaran diniyah di TPQ Mesjid besar Al-Munawwarah Sape juga mempunyai santri yang berumur 7-11 tahun, dalam tahap ini kebanyakan santri sudah bisa mengeja dan lancar membaca Al-Qur'an. Pada saat pembelajaran berlangsung mereka sangat antusias dan fokus mendengarkan penyampain nilai-nilai keislaman yang di sampaikan oleh para pengajar yang ada di TPQ tersebut. Di umur ini para pengajar sudah bisa mengajari para santri mengenai makna yang terkandung dalam Al-Quran. Pengaruh dari pendidikan karakter akan membuat santri mampu memahami dan merapkan pemahaman keagamaan yang dimilikinya, akan tetapi setiap proses pembelajaran pastinya berbeda-beda, hal ini bergantung pada usia setiap santri. Tahap ke empat adalah tahapan yang dimana santri sudah memiliki kompetensi akibat dari penyaluran ilmu keagamaan melalui program pendidikan diniyah. Santri yang berumur 7-11 tahun umumnya sudah mulai muncul kompetensi dalam dirinya seperti, sikap, kemampuan, kemahiran dan kelebihan (Bujuri, 2018). Kompetensi tersebut akan bisa terus menerus di kembangkan. Ketika memasuki tahap ini santri akan mengalami masa transisi yaitu dari masa kanak-anak menuju masa remaja. Tentunya akan ada gejala baru yang timbul dan itu dapat menjadi problem dalam proses pendidikan diniyah di TPQ Masjid Besar Al Munawwarah Sape.

Pada usia ini santri akan berada di posisi membandingkan dirinya dengan orang lain, Pendidikan diniyah yang dilakukan di usia ini harus lebih menekankan pada motivasi terhadap santri, agar santri tidak merasa terbelakang serta dapat menerima

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya dan bersyukur pada pemberian Allah SWT untuk dirinya. Rasa syukur merupakan hasil dari penyaluran dasar keislaman, untuk itu pengajar di haruskan selalu memberikan pengajaran yang membuat santri selalu termotivasi dan fokus dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, sehingga tidak membedakan kemampuannya dengan orang lain. Salah satu caranya yaitu dengan menugaskan santri menulis ayat al-Qur'an yang mengandung motivasi untuk menambah semangat santri (Nasaruddin, Ilham, Syarifuddin, Abdussahid, 2023). Pendidikan diniyah yang dilakukan pada tahap ini bisa berupa menceritakan kisah-kisah teladan para nabi atau orang-Orang terdahulu. Dalam hal ini ustadz Salmanan, S.Pd.I selaku pembina TPQ Masjid Al-Munawwarah Sape, menjelaskan kepada peneliti bahwa:

“Selain mengajarkan mengaji kami juga mengajar SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) kepada santri.” Dengan demikian santri dapat mengetahui keteladanan melalui sejarah keislaman serta kisah para nabi. Dengan menekankan pada aspek motivasi di harapkan mampu memberikan inspirasi dan semangat kepada para santri untuk terus belajar di TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah. Menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, menjelaskan bahwa ada lima tingkatan kebutuhan yang harus dimiliki manusia agar dapat mendorong untuk kemunculan motivasi dalam diri (Milla, 2022). Tingkatan pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar dalam kehidupan seperti makan minum dan sebagainya. Kebutuhan fisiologis terlebih dahulu harus terpenuhi agar memberikan tenaga santri untuk menerima segala bentuk penyampaian yang di berikan pada saat pendidikan diniyah. Tingkatan kedua yakni kebutuhan akan rasa aman, pembelajaran melalui program pendidikan Diniyah yang dilakukan di TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape haruslah mampu memberikan rasa aman dan nyaman pada setiap santri sehingga apapun yang di ajarkan oleh para pengajar dapat tersalurkan dengan baik, karena santri merasa nyaman selama pembelajaran berlangsung.

Tingkatan ketiga adalah kebutuhan sosial, dalam hal ini mencakup semua aktivitas di lingkungan sosial, mulai dari pertemanan, keluarga, dan kedekatan dengan seseorang. Disini pembelajaran diniyah perlu menekankan pada aspek pembinaan karakter,

sehingga menjadikan santri beradab serta berakhlak mulia, dan juga santri dapat di terima di lingkungan sosialnya. Tingkatan ini juga berkaitan dengan perasaan, yang dimana pemberian perhatian dan kasih sayang harus diutamakan dalam pembelajaran di tahap ini. Dengan demikian santri akan merasa diperhatikan, akibat dari pengakuan orang lain terhadap dirinya. Kemudian santri akan mulai termotivasi agar dirinya terus di akui sehingga menambah semangatnya untuk lebih baik lagi kedepannya.

Tingkatan keempat yaitu kebutuhan yang akan di berikan, sebenarnya tingkat ini hampir sama dengan tingkatan sebelumnya yang terkait dengan pengakuan terhadap santri, namun perbedaannya disini adalah pengakuan tersebut berupa apresiasi atau pemberian hadiah terhadap pencapaian santri. Tingkatan kelima merupakan tingkatan terakhir dalam upaya memunculkan motivasi belajar santri, pada tingkatan ini berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi, kebutuhan ini adalah kebutuhan tertinggi dalam teori hierarki maslow, ini mencakup kebutuhan akan pengembangan potensi serta kemampuan agar santri mampu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jika pembinaan karakter dengan program pendidikan diniyah mampu memberikan kelima tingkatan kebutuhan tersebut kepada santri, maka pendidikan diniyah di TPQ Masjid Besar Al Munawwarah akan dapat membentuk santri menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, juga beradab dan berakhlak mulia, dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta memiliki kepribadian yang baik.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 2. Proses wawancara peneliti dengan Pembina dan pengajar TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape

3. Tahap V (Usia 12–18 Tahun): Identitas vs Kebingungan Peran

Selanjutnya santri yang belajar di TPQ ini juga terdapat santri yang berumur 12-18 tahun, dalam kisaran umur tersebut sudah memasuki usia remaja. Pada pembelajaran al-quran di tahap ini para santri sudah bisa membaca Al-Quran secara tartil dan tilawah. Di tahap ini para pengajar sudah bisa mengajak santri untuk mentadaburi isi kandungan al-quran. Pengajar harus selalu mendampingi santri dalam mengajarkan Al-Quran dengan bimbingan yang intensif, ini bertujuan untuk membantu santri menguasai keterampilan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta memahami makna yang terkandung didalamnya (Nasaruddin, Ilham, Nurdiniawati, 2023).

Pendidikan diniyah di umur ini merupakan tahap yang paling penting karena para santri sudah mulai mengerti dan mulai menginjak usia remaja, santri sudah bisa bertingkah laku serta menerapkan nilai-nilai ahlak serta pemahaman keagamaan sesuai yang diajarkan oleh pengajar di TPQ Masjid Al-Munawarah Sape. Setelah melewati beberapa tahap perkembangan, lalu selanjutnya memasuki tahap kelima, dalam tahap ini santri yang ada di TPQ Masjid Besar Al Munawwarah sudah memasuki usia remaja, yaitu berkisar antara 12 sampai 18 tahun. Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah masyarakat yang berada dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun, maka tentunya dalam tahap ini pendidikan diniyah akan berbeda dengan tahap sebelumnya (Diananda, 2019). Dalam tahap ini santri akan cenderung untuk mencari jati diri, akan timbul rasa penasaran yang tinggi. Disini pengajar harus dapat meluruskan serta memberikan tuntunan agar santri tidak kebingungan dalam proses pencarian jati diri (Arfierahman, 2018).

Usia remaja adalah usia yang dimana seseorang akan memiliki emosi yang tidak stabi, cenderung berontak, dan mengukur segala sesuatu dengan keinginan serta kemauannya sendiri menggunakan cara berpikir yang tidak logis (Studi et al., 2017). Peran pendidikan diniyah adalah agar para santri dapat berpikir positif dan dapat mengendalikan emosinya yang tidak stabil melalui program pendidikan diniyah yang di terapkan pada TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape. Sehingga santri yang sudah menginjak usia remaja dapat terbentuk karakternya menjadi pribadi yang berakhlak

mulia. Ibarat besi yang di tempa akan terbentur dan terus terbentur maka lama kelamaan akan terbentuk.

Sumber: Dokumentasi Pembimbing TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape, 2024
Gambar 3. Peneliti bersama pembina dan pengajar TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape

Sumber: Dokumentasi Pembimbing TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape, 2024
Gambar 4. Peneliti bersama pembina dan pengajar beserta santri TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape

E. KESIMPULAN

Pendidikan adalah salah satu aspek dalam membangun karakter dan moral individu. Pendidikan yang berbasis keagamaan memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk karakter para santri menjadi berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian yang baik. Salah satu bentuk pendidikan keagamaan di kecamatan sape, berada di desa Naru tepatnya di Masjid Al-Munawwarah Sape, yaitu TPQ (Taman Pendidikan al-Quran). Adapun yang di maksud dari taman Pendidikan al-quran adalah

suatu unit Pendidikan yang berbasis non-formal yang memfokuskan pada pengajaran al-quran serta pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman.

Selain mengajarkan membaca, menulis, serta menghafalkan di TPQ ini juga diterapkan program pendidikan diniyah yang berguna untuk memberikan pemahaman keagamaan kepada santri mengenai hal-hal yang menjadi dasar dalam agama islam. Seperti iman, akhlak, tauhid dan sejarah kebudayaan islam. Pendidikan untuk meningkatkan karakter anak di lingkungan masyarakat adalah dengan melakukan pendidikan diniyah. Pendidikan diniyah adalah pendidikan yang mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan, kesopanan, dari anak yang sebelumnya tidak mengenal akhlak kemudian secara perlahan diberikan pemahaman tentang akhlak sesuai yang di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. Pemberian contoh atau teladan menjadi salah satu aspek utama dalam mengajarkan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Pendidikan diniyah juga berperan dalam mencetak pemimpin dan generasi penerus bangsa. Pendidikan diniyah di mesjid al-munawwarah sape merupakan bagian dari visi yang menjadi pedoman di TPQ tersebut, yaitu terbuka untuk umum baik orang tua atau remaja dan juga orang-orang dewasa yang mau mempelajari al-quran serta ingin memiliki pemahaman keagamaan. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan di TPQ mesjid Al-Munawwarah Sape menerapkan beberapa langkah-langkah, seperti dengan membagi santri kedalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari beberapa santri. Tantangan dalam berdirinya TPQ di Masjid Besar Al-Munawwarah Sape, yaitu ada pada lingkungan masyarakat, yang dimana mayoritas keluarga di sekitar TPQ ini kadang membiarkan anak-anaknya yang belum bisa membaca Al-Quran. Dalam tahap pendidikan dan pembinaan pada TPQ Masjid Al-Munawwarah Sape di mulai dari umur 3-6 tahun.

Pembinaan melalui program pendidikan diniyah memberikan tuntunan tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran islam, salah satu contohnya mengucapkan salam saat bertemu saudara sesama muslim, atau saat masuk ke dalam ruangan. Timbulnya rasa inisiatif di tahap ini akan menyebabkan santri TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape dapat langsung menerapkan hal-hal yang di ajarkan. Namun perlu di ingat pada tahap ini rasa inisiatif akan berhadapan dengan rasa bersalah,

terkadang santri tidak berani berinisiatif di karenakan takut melakukan kesalahan. Modifikasi pembelajaran diniyah dengan bermain sambil belajar merupakan model pembelajaran yang cocok untuk di terapkan, karena dapat meningkatkan rasa inisiatif serta keberanian santri akibat dari pembinaan karakter dengan program pendidikan diniyah terkesan menyenangkan bagi santri.

Pembelajaran diniyah di TPQ Masjid besar Al-Munawwarah Sape juga mempunyai santri yang berumur 7-11 tahun, dalam tahap ini kebanyakan santri sudah bisa mengeja dan lancar membaca Al-Qur'an. Santri yang berumur 7-11 tahun umumnya sudah mulai muncul kompetensi dalam dirinya seperti, sikap, kemampuan, kemahiran dan kelebihan. Kompetensi tersebut akan bisa terus menerus di kembangkan. Ketika memasuki tahap ini santri akan mengalami masa transisi yaitu dari masa kanak-anak menuju masa remaja. Dengan menekankan pada aspek motivasi di harapkan mampu memberikan inspirasi dan semangat kepada para santri untuk terus belajar di TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang ikut berkontribusi dan bekerja sama dalam penulisan artikel ilmiah, yakni diantaranya:

1. Seluruh Pembina dan pengajar TPQ Masjid Besar Al-Munawwarah Sape.
2. Dr. Nasaruddin, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing artikel ilmiah.
3. Seluruh pihak yang telah berkerja sama dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A., & Christiana, E. (2014). Peran Konselor Untuk Meningkatkan Perilaku Percaya Diri Pada Anak Usia Dini Kelompok A Berdasarkan Perspektif Perkembangan Psikososial di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 31 Wiyung. *Jurnal BK*, 04(03), 1–6.
- Arfierahman, A. (2018). the Main Character Identity Search Process in Novel and the Mountains Echoed By Khaled Hosseini (Proses Pencarian Jati Diri Tokoh Utama

- Dalam Novel and the Mountains Echoed Karya Khaled Hosseini). *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat*, 4(2). <https://doi.org/10.22202/jg.2018.v4i2.2778>
- Bujuri, D. A. (2018). Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 9(1), 37. [https://doi.org/10.21927/literasi.2018.9\(1\).37-50](https://doi.org/10.21927/literasi.2018.9(1).37-50)
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. *Journal ISTIGHNA*, 1(1), 116–133. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>
- Drastawan, I. N. A. (2022). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 928–939. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43189>
- Group, T. M. (n.d.). *Ojs+Ebook+Teori+Bermain*.
- Herningrum, I., & Alfian, M. (2019). Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 46–57. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.396>
- Milla, M. N. (2022). Catatan Editor JPS - Setelah pandemi: Preferensi individu dan kelompok dalam interaksi sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(2), iii–iv. <https://doi.org/10.7454/jps.2022.11>
- Murtopo, B. A., & Maulana, S. (2019). Manajemen Madrasah Diniyah Tpq Miftahul Huda, Krakal Alian. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 3(1), 107–116. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v3i1.117>
- Nasaruddin, Ilham, Nurdiniawati, A. (2023). PENDAMPINGAN DAN PERAN TPQ UNTUK MENINGKATKAN BACA AL-QUR'AN DI DUSUN SORO BALI DESA KARAMPI. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 28–35. <https://doi.org/10.52266/taroa.v2i2.1120>
- Nasaruddin, Ilham, Syarifuddin, Abdussahid, N. (2023). Sekolah berbasis khat. *Taroa*, 2(1), 16–26.
- Nasution, M. (2018). Konsep Pembelajaran Matematika Dalam Mencapai Hasil Belajar Menurut Teori Gagne. *Logaritma: Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Sains*, 6(02), 112. <https://doi.org/10.24952/logaritma.v6i02.1280>
- Setiawan, E. (2017). Konsep Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Imam Al Ghazali.

Jurnal Kependidikan, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.24090/jk.v5i1.1252>

Solikhah, A. M., Nursanti, A. D., & Qodim, E. N. F. (2023). Modifikasi E-Book Sebagai Sarana Peningkatan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar Melalui Metode Belajar Sambil Bermain. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 6(1), 731. <https://doi.org/10.20961/shes.v6i1.71793>

Studi, P., Islamic, I., Psikologi, K., & Islam, P. (2017). *Tesis Paradigma Remaja Dan Solusinya Eq.*

Zarkasyi, A. (2020). Pendidikan Diniyah Kajian Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Qolamuna*, 6(1), 135–152.